

BOBUR VA BOBURIYLAR DAVLATI: TARIXIY JARAYONLAR VA SIYOSIY MEROS

A'zamova Farzona Usmon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika 1-bosqich talabasi

azamova690@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17740662>

Annotatsiya: Annotatsiya. Mazur maqolaga Zahiriddin Muhammad Bobur va uning asos solgan Boburiylar davlati tarixiy jarayonlar nuqtai nazaridan tahlil etilgan. Boburning siyosiy faoliyati, harbiy mahorati hamda davlat boshqaruvidagi islohotlari tarixiy manbalar asosida ilmiy yondashuv organiladi. Maqolada "Boburnoma" asarining tarixiy ahamiyati, unda keltirilgan siyosiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlar ilmiy dalillar bilan asoslab berilgan. Shuningdek, Boburiylar sulolasining Hindiston va Markaziy Osiyo tarixidagi òrni, ularning davlat boshqaruvi, madaniyat va ilm fan rivojiga qòshgan hissasi yuritilgan. Tadqiqot Bobur shaxsining siyosiy yetakchilik fazilatlarini milliy òzlikni anglash jarayonidagi ròli hamda uning merosini bugungi davr uchun ahamiyati kòrsatib òtilgan. Maqola Bobur va Boburiylar davlati faoliyatini tarixiy manbalar asosida tahlil etib, ularning òz davrida va keyingi asrlarda Markaziy Osiyo hamda Hindiston siyosiy- madaniy hayotiga kòrsatgan ta'sirini ilmiy asosda ochib beradi.

Kalit sòzlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburiylar davlati, tarix, siyosat, meros, Boburnoma, Movarounnahr, Hindiston, davlat boshqaruvi, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, islohot, harbiy san'at, tarixiy manba, ma'naviyat, jamiyat, siyosiy tizim, boshqaruv, tarixiy tahlil, milliy òzlik, madaniy meros, tarixiy shaxs, ilmiy tadqiqot, Bobur imperiyasi, tarixiy ahamiyat, Rennsans, ma'rifat, Temuriylar, an'analar.

Аннотация: В данной статье анализирует Захириддин Мухаммад Бабур и основанная им династия Бабуридов с точки зрения исторических процессов. Исследуется политическая деятельность Бабура, его военное мастерство и управление государством на основе исторических источников и научного подхода. В статье рассматривается историческое значение его произведения "Бабур-наме", в котором подробно отражены политические, культурные и социальные события того времени. Также освещается роль династии Бабуридов в истории Средней Азии и Индии особенности государственного управления, вклад в осознание национальной идентичности и значение его наследия для современности. Статья демонстрирует влияние деятельности Бабура и династии Бабуридов на политическую и культурную жизнь Средней Азии и Индии, опираясь на исторические источники и научный анализ.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур династия Бабуридов, история, политика, наследие, "Бабур-наме", Мавераннахр, Индия государственное управление, культура, наука, литература, реформы, военное, искусство, исторический анализ, национальная идентичность, культурное наследие, историческая личность, культурное наследие, историческая личность, научное исследование, империя Бабура, историческое значение, ренессанс, просвещение, Тимуриды, традиции.

Annotation: This article analyzes Zahiriddin Muhammad Babur and the Mughal (Baburin) dynasty founded by him from a historical and scientific perspective. The study explores Babur's political activities, military skills, and administrative reforms based on historical sources and scholarly approaches. The historical significance of Babur's work "Babirname" is examined, highlighting its valuable insights into the political, cultural, and social events of the time. The article also discusses the role of the Baburid dynasty in the history of Central Asia India, emphasizing their contributions to state governance, culture, and the development of science. Moreover, Babur's

leadership qualities, his role in shaping national identity, and the continuing relevance of his legacy in the modern era are underlined. This research presents an analytical overview of Babur and the Baburid state's influence on the political and cultural life of Central Asia and India, grounded in historical evidence and academic analysis.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, Babur dynastic, history, politics, heritage, Baburnama, Mawarannahr, India, state, governance, culture, science, literature, reforms, military art, historical source, spirituality, society, political system, administration, historical figure, scientific research, Babur Empire, historical significance, Renaissance, enlightenment, Timurids, traditions.

Kirish: Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevral Andijon shahrida tugʻiladi. Boburning otasining ismi Umarshayx Mirzo Farqona viloyati hokimi, onasi Qutluq Nigorxonim Mògʻuliston xoni va Toshkent hokimi Yunusxonning qizi edi. Boburning onasi oqimishli va oqila ayol bòlib, Boburga hokimiyatni boshqarish ishlarida kòmak bergan, harbiy yurishlarida unga hamrohlik qilgan. Boburning yoshligi Andijonda oʻtgan. Bobur barcha temuriy shaxzodalari kabi maxsus tarbiyachilar, yirik fozilu ulamolar ustozligida harbiy ta'lim, fiqh ilmi, arab va fors tillarini oʻrganadi, kòplab tarixiy va adabiy asarlar mutolaa qiladi, ilm fanga, she'riyatga qiziqqa boshlaydi. Dovyurakligi va jasurligi uchun u yoshligidan "Bobur" ("sher") laqabini oladi.

Bobur otasi yòlidan borib, mashhur sufiy Xòja Ahrorga ixlos qòyadi va ujjig tariqati ruhida voyage yetadi. Umrining oxiriga qadar shu e'tiqodga sodiq qoladi. Otasi bevaqt 39 yoshida fojiali o'lim topgach, oilaning katta farzandi 12 yoshli Bobur valiaxt sifatida taxtga o'tiradi. Boburning eng mashhur asari Boburnoma bòlib, uning autobiografik xotiralari o'z davri, joylari, tabiat va odamlar haqida fikrlar saqlanadi. Shuningdek u sheriylar ijod bilan ham mashhur bòlgan, ruboiylar, g'azallar, tuyuqlar va boshqa nazm shakllarida ijod qilgan. Uning taxminan 4000 mimgdan ortiq Baytown she'ri qolganligi aytiladi. Uning she'riyati oddiy, ravon uslubda yozilgan bòlib, hayotiy kechinmalar, muhabbat, so'g'inch va vatanga muhabbat kabi mavzularni o'z ichiga oladi.

Necha davron g'ussasi bòlgay mening jonimga xos,

Koshki o'lsam, do'gi bu g'ussadin bòlsam xolos.

Kòngulni bu hijron bilan yondirdim, ey yor,

Tuproq bòlsam ham, unda qolur bu xat bos.

Kòpdin berikim yor-u diyorim yòqdir,

Bir lahzayu bir nafas qarorim yòqdur.

Keldim bu sori o'z ixtiyorim birla,

Lekin borurimda ixtiyorim yòqdur.

Asosiy qism: Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530)-o'z davrini eng yirik tarixiy shaxslaridan biri bòlib, u o'z faoliyati bilan O'rta Osiyo va Hindiston tarixida muhim iz qoldirgan. Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda, Temuriylar sulolasi vakili bòlgan Umarshayx Mirzo oilasida tugʻilgan. U yoshligidan ilmga, adabiyotga va siyosatga qiziqqan, arab, fors, turkiy va hind tillarini mukammal o'rgangan. Bobur o'z davrining madaniy va siyosiy hayotini chuqur anglagan ayni paytda davlat boshqaruvi, harbiy strategiya va adabiyot sohalarida ham yetuk bilimga ega bòlgan. Temuriylar davlatining zaiflashuvi davrida Bobur yoshligidan siyosiy kurashlar girdobiga tushdi. 1497-yilda u Farqona taxtini egalladi, biroq tez orada Samarqandni qòlga kiritish uchun bòlgan siyosiy raqobatlar salabli taxtni yòqotdi. Bobur umrining dastlabki yillarida Markaziy Osiyodagi siyosiy parokandalikni, temuriylar o'rtasidagi nizolarni chuqur his qildi. Bu holat uning dunyoqarashini shakillantirdi va uni mustaqil davlat barpo etish g'oyasiga ilhomlantirdi. Bobur o'z faoliyatining dastlabki davridayoq davlat boshqaruvi, harbiy kuchni birlashtirish, adolatni ta'minlash

kabi masalalarga katta e'tibor bergan. Uning shaxsiyati ilm, san'at va siyosat uyg'unligining yorqin namunasi bo'lib, u shoir, sarkarda, olim va davlat arbobining barcha fazilatlarini mujassamlashtirgan.

Bobur o'z hayotining dastlabki yillarida Farg'ona, Samarqand va Kobul uchun olib borgan janglarda ko'plab siyosiy saboqlar oldi. 1504-yilda u Kobulni egallab, bu yerda o'z hokimiyatini mustahkamladi. Kobul Bobur uchun yangi siyosiy markazga aylandi. U bu davrda iqtisodiy va harbiy jihatdan mustahkam davlat tuzishga harakat qiladi hamda o'z qo'shinini zamonaviy qurollar bilan jihozlaydi. 1526-yil 21-aprel kuni Bobur Panipat jangida Dehli sultoni Ibrohim Lodini mag'lun etib, Hindistonda buyuk Boburiylar imperiyasiga asos soldi. Bu g'alaba Osiyo tarixida yangi davrni boshlab berdi. Buriylar davlati Hindiston tarixida eng yirik va eng barqaror imperiyalardan biri bo'lib, u 300 yildan ortiq vaqt davomida siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan Katta ta'sir ko'rsatdi. Bobur siyosiy faoliyatida adolat, tenglik va tartib tamoyillariga tayanadi. U davlatni markazlashtirish, soliqlarni adolatli taqsimlash va xalq farovonligini oshirish siyosatini yuritdi. U o'z boshqaruv tizimida turli diniy va etnik guruhlarining manfaatlarini hisobga olgan, bu esa Boburiylar davlatining uzoq umr ko'rishiga sabab bo'lgan muhim omillardan biri bo'ldi.

Boburiylar davlati boshqaruv tizimj jihatidan markazlashgan monarxiya bo'lgan. Bobur o'z davrida davlat boshqaruvini soddalashtirish, solid tizimini isloh qilish va harbiy intizomni kuchaytirish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirdi. U harbiy sohada zamonaviy artilleriyani joriy etgan birinchi hukmdorlardan biri sifatida tanilgan. Panipat jangida artilleriyadan foydalanish uning harbiy strategiyasining muhim yangiligi bo'lgan. Boburiylar boshqaruvida iqtisodiy barqarorlikka erishish ha ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lgan. U dehqonchilik, savdo va hunrmandchilikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratgan.

Shuningdek, Bobur solid tizimini xalq manfaatlariga moslashtirgan, yer egaligini tartibga solgan. Bu islohotlar natijasida Hindiston iqtisodiyoti mustahkamlanib, Boburiylar davlati iqtisodiy jihatdan eng qudratli imperiyalardan biriga aylangan. Madaniy siyosatda esa Bobur o'z davrida diniy bag'rikenglikni, turli madaniyatlar ortasidagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlagan. Bu siyosat uning avlodlari-Humoyun, Akbar, Jahongir va Shohjahon va Aurangzeb tomonidan ham davom ettirildi. Ayniqsa Akbar davrida diniy tolernatlik, ma'rifatparvarlik va fan rivoji eng yuqori darajaga chiqdi.

Bobur nafaqat siyosatchi va sarkarda, balki yuksak iste'dodli adib ham edi. Uning "Boburnoma" asari o'z davrining eng muhim tarixiy manbalaridan biridir. Asarda Bobur o'z hayoti, siyosiy voqealar, tabiat, mamlakatlarning ijtimoiy hayoti va urf-odatlar haqida batafsil ma'lumot beradi. Bu asar o'zbek adabiy tilining boyib borishida ham muhim rol o'ynagan. Boburnoma "bugungi kunda tarixshunoslik, adabiyotshunoslik, geografiya va madaniyat tarixi uchun bebaho manba hisoblanadi. Boburiylar davlatida ilm-fan, san'at, me'morchilik va adabiyot jadal rivojlandi. Akbar davrida "Akbarнома" kabi asarlar yaratildi, astronomiya, matematika, tibbiyot va tarix fanlari yuksaldi. Shohjahon davrida esa buyuk me'morchilik yodgorliklari-Toj Mahal, Qizil Qal'a, Agra Qal'asi kabi obidalar bunyod etildi. Bu obidalar Boburiylar davrining madaniy qadriyati va estetik didini ifoda etadi.

Zahiriddin Muhammad Bobur va uning sulolasi tomonidan yaratilgan madaniy, siyosiy va ilmiy meros bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Bobur shaxsiyati milliy ozlikni anglashda, tarixiy xotirani tiklashda, yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Uning adolat bag'rikenglik va ilmparvarlik tamoyillari hozirgi davrda ham universal qadriyat sifatida qadrlanadi. Boburning siyosiy faoliyati xalq manfaatlariga xizmat qilgan. U kuchli, barqaror va adolatli davlatni barpo etish orzusini amalga oshirgan hukmdor sifatida tarixda qolgan. Bobur qoldirgan "Boburnoma" esa qalqimizning tarixiy xotirasini, madaniy merosini asrab-

avaylashdabeqiyos ahamiyatga ega. Bugungi kunda ham Bobur nomi faqat o'zbek xalqi emas, balki butun insoniyat tarixida ilm, adolat va madaniyat timsoli sifatida e'zozlanadi. Bobur merosi Markaziy Osiyo va Hindiston xalqlari o'rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlash, tarixiy birlikni chuqurlashtirishda muhim o'rin tutadi. Bobur va Boburiylar davlati tarixi shuni ko'rsatadiki, siyosiy qudrat bilan bir qatorda ma'naviy va ilmiy salohiyat ham davlat barqarorligining asosiy tayanchidir. Shu bois, Bobur merosini o'rganish nafaqat tarixiy, balki ilmiy va ma'naviy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: Zahiriddin Muhammad Bobur va uning sulolasi barpo etgan boburiylar Sharq sivilizatsiyasining yuksak bosqichini ifodalaydi. Boburning siyosiy faoliyati adolatga asoslangan boshqaruv tamoyillari hamda madaniyat va ilm-fanga b'olgan e'tibori o'z davrida ulkan o'zgarishlarga sabab b'olgan. Bobur merosi-bu nafaqat tarixiy yodgorlik, balki milliy o'zlik va davlat qurilishining bebaho tajribasidir. Uning asarlari va siyosiy g'oyalar bugungi kunda ham yosh avlodni vatanparvarlik, adolat va ma'rifatga da'vat etuvchi ruhiy manbadir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bobur, Z.M. "Boburnoma". - Toshkent: Gafur Gulom nomidagi Adabiyot va san'at, 2010.
2. I.A. Karimov. "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch". - Toshkent: Ma'naviyat 2008.
3. Alixonov, S. "Zahiriddin Muhammad Bobur-shoir, sarkarda, davlat arbobi". - Toshkent: Fan, 2015.
4. Rajabov, H. "Boburiylar davlati tarixi va madaniyati". - Samarqand SamDu nashriyoti, 2018.
5. Hayitmetov, A. "Bobur va uning davri". - Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2006.
6. Qodirova, D. "Bobur merosi va uning jahon madaniyatidagi o'rni". - Toshkent: Oliy ta'lim, 2020.
7. Ashrafiy, Sh. "Hindistonda Boburiylar imperiyasi". - Toshkent: Sharq, 2012.
8. "Boburshunoslik masalalari". - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.